

KASALLIKLARNING PAYDO BO'LISHI VA KECHISHINING PSIXOLOGIK OMILLARI

Eshboboeva Barno Boboqulovna

Qashqadaryo viloyati Qarshi Abu Ali ibn Sino nomidagi
Jamoat salomatligi texnikumi Hamshiralik ishi fani o'qituvchisi

barnoshka0077@gmail.com

+998886382401

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679595>

Annotatsiya: ushbu maqolada kasalliklarning paydo bo'lishi va kechishining psixologik omillari haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: psixologik, kasallik, malaka, stress, ruhiy, psixosomatika, tibbiyot.

Kasalliklar paydo bo'lishi va ularni kechishida psixologik holatlar, qo'rquv, xavotir, hafagarchilik, depressiyaga tushish kabi omillar natijasida yuzaga keladi. Birorta kasallik paydo bo'lishining psixologik sababi shu bilan bog'liq bo'lishi mumkin: Demak,

1. Stress: Stress hozirgi davrda har bir insonning hayotida mavjud. Kuchli darajadagi stress kasalliklarning paydo bo'lishiga olib keladi. Stress va boshqa psixologik xavfli holatlar, immun tizimiga zararli darajada ta'sir qilishi va kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

2. Inson o'zining hayolida sayr qilishi: Ba'zi kasalliklarda inson o'zining hayollarida sayr qilish imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holatda inson ish qilish orqali kasallik tashishga urinadi.

3. Kasalliklarini o'rganish: Ba'zi insonlar kasalliklar haqida ko'rgan, o'qigan ma'lumotlarni analiz qilib, o'zlarini asrashga hamda ruhiy jihatdan ham sog'ayishga, kamroq uxlab, siqilib asabiylashib o'tirmaslikka harakat qilishadi.

Ayrim insonlarda kasallik turini o'rganish orqali o'zlarini kasal his qilishadi yoki shunday kasallikni o'zlariga orttirib oladi.

Kasallik kechishining psixologik omillari esa quyidagi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin:

1. Malaka: Insonlarda kasalliklar yuz berish orqali, o'zlarining o'lchovlariga va sabriga imkoniyat beradilar. Bu, kasallik bilan kurashishda sabrli va malaka bilan harakat qilishga imkoniyat beradi.

2. Yomonlikni qabul qilish: Kasallik bilan kurashishda yomonlikni qabul qilish, har hil negative fikrlarni uylash va kasal holatiga ishonish, tuzalishga bulgan umidsizlik ruhiy holatga salbiy tasir qiladi. Bu xususiyat o'rganilgan holatlar tufayli kasallikni ortib ketishiga sabab buladi.

3. Psixologik yordam: Kasallikni kechirish jarayonida psixologik yordam, maslahat va qo'llab-quvvatlashning ahamiyati katta. U insonlarga qo'yilayotgan terapiya usullari yordamida, o'lchovni oshirgan effektivlik bilan, kasallik bilan kurashishga yordam beradi.

Shunday qilib, kasallik bilan kurashish, insonlar uchun psixologik jarayonlardagi muhim o'zgarishlarga olib keladi va ularning kasallikni tezroq yengib o'tishiga va sog'lom bo'lishiga yordam beradi.

Psixosomatika (qadimgi yunoncha: ψυχή — ruh va σῶμα — tana), **psixosomatik tibbiyot** — tibbiy psixologiyadagi psixologik omillarning somatik (tana) kasalliklarining paydo bo'lishi, kechishi, natijalariga ta'sirini o'rganadigan yo'nalish; psixosomatik muammoni

intizomiy tadqiqotlar sohasi — psixika va tananing o‘zaro ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar.

Psixosomatikani fan sifatida o‘rganish predmeti kasalliklarning paydo bo‘lishi va kechishining psixologik omillaridir. Psixosomatik tibbiyot vakillarining fikriga ko‘ra, XXI asrda kasalliklarning taxminan yarmi psixogen xarakterga ega. Ruhiiy omillar nafaqat ayrim kasalliklarni qo‘zg‘atadi, balki ko‘plab kasalliklarning kechishiga ham ta‘sir qiladi va keltirib chiqaradi ham.

Jamiyatda insonning kasalliklari insonning ruhida, fikrlarida yuzaga keladigan psixologik buzilishlar tufayli paydo bulishi mumkin.

Psixogen omillar ta‘sirida yuzaga keladigan somatik kasalliklar „psixosomatik kasalliklar“ deb ataladi. Somatik kasalliklarning psixikaga ta‘siri ham o‘rganilmoqda. Psixosomatik kasalliklar ostida dalillarga asoslangan tibbiyot stress fonida paydo bo‘lgan yoki kuchaygan kasalliklarni anglatadi.

Psixosomatik kasalliklar — psixosomatik kasalliklarning paydo bo‘lishi bevosita o‘z his tuyg‘ularini va istaklarini bostirish bilan bogliq ya‘ni ularni ifodalash kerak, buning uchun psixoterapiya va psixoxanaliz mavjud. Malumki, har bir hissiyot organizm fiziologiyasida ma‘lum siljishlar bilan birga keladi. Misol uchun: qo‘rquv yurak tezligining sekinlashishi yoki ortishi bilan birga keladi. Agar stressli vaziyatlar, salbiy tajribalar uzoq vaqt davom etsa, u holda tanadagi fiziologik o‘zgarishlar ham barqaror bo‘ladi. Psixosomatik kasalliklarning paydo bo‘lishida o‘z ichiga his tuyg‘ularni saqlab qolish muhim rol o‘ynaydi. Bu mushaklarda kuchlanish paydo bo‘lishiga va fiziologik jarayonlarning erkin tabiiy oqimining buzilishiga yordam beradi.

Men bazi kasalliklar bilan somatik alomatlar qanday bog‘liqligini, bemorlar kardiologga tez-tez murojaat qiladigan shikoyatlar - tez yurak urishi hissi misolida tushuntiraman. Taxikardiya (tez puls) odatda tashqi stimulga javob berish, masalan, xavfdan qochish kerak bo‘lganda paydo bo‘ladi. Bunday holda, mushaklar ko‘proq qonga muhtoj, shuning uchun yurak qisqarish chastotasini oshirishi kerak. Ammo xavf o‘tib ketganda, puls normal holatga qaytadi. Nevrotik kasallik bilan og‘rigan bemor tashqi tomondan xotirjam, uni hech kim ta‘qib qilmaydi, u hech kimga ergashishga hojat yo‘q, lekin miya signal beradi: "Siz xavf ostidasiz, qoching!" Natijada simpatik asab tizimi faollashadi, qon bosimi ko‘tariladi va puls tezlashadi. Bemor o‘zini yomon his qiladi. Bunday holda taxikardiyaning alohida alomat sifatida davolash hech bo‘lmaganda bema‘nilikdir - nevrotik kasallikning o‘zini davolash kerak va bunday bemorlarni kardiolog emas, balki psixiatr yoki psixoterapevt davolashi kerak. Psixosomatik kasalliklarga sabab bo‘luvchi omillar quyidagilar. Genetika: Bir nechta tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, odamdagi ba‘zi genetik anormalliklar bu holatga bevosita olib kelishi mumkin. Tartibsiz biologik sharoitlar: glyukoza almashinuvining o‘zgarishi, sarum aminokislotalar darajasi va boshqalar. Psixosomatik buzulikka olib kelishi mumkin. Stressning ta‘siri: travma, zo‘ravonlik, tez-tez kasallik, qo‘rquv, tushkunlik, g‘azab, aybdorlik, ishonchsizlik va boshqa qiyin vaziyatlar kabi stressli hodisalarni boshdan kechiradigan odamlar ham ushbu buzulikka moyil. Oilaviy sharoitlar: ota-onalarning yo‘qligi, ota-onalarning bolaga nisbatan xatti-harakatlari va munosabatlardagi qiyinchiliklar ham psixosomatik kasalliklarning asosiy sabablari hisoblanadi. Psixologiya va kasallik to‘g‘ridan- to‘g‘ri bog‘liqdir, shuning uchun stressdan kelib chiqadigan psixosomatik kasalliklar gipertoniya, nafas olish muammolari,

oshqozon-ichak kasalliklari, migren va kuchlanish bosh og'rig'i, yurak og'rig'i va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Psixosomatik buzilishlar bu inson psixologiyasi orqali ta'sir qilib, ichki organlar va tizimlar faoliyatining buzilishi, o'tkir yoki surunkali psixologik travma tajribasi, shaxsning hissiy reaksiyasining o'ziga xos xususiyatlariga ta'sir ko'rsatish reaksiyasi hisoblanadi. Insonning farovonligi, uning ruhiy, birinchi navbatda hissiy holati bilan yaqin aloqasi g'oyasi zamonaviy tibbiyot va tibbiy psixologiyada eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Psixosomatik regulatsiyadagi o'zgarishlar psixosomatik kasalliklar yoki psixosomatozning paydo bo'lishi asosida yotadi. Umuman olganda, psixosomatozning boshlanish mexanizmi quyidagicha ifodalanishi mumkin: ruhiy stress omili affektiv tanglikni keltirib chiqaradi, bu qon tomir tizimida va ichki organlarda keyingi o'zgarishlar bilan neyroendokrin va vegetativ asab tizimini faollashtiradi. Dastlab, bu o'zgarishlar funktsionaldir, ammo uzoq va tez-tez takrorlash bilan ular organik va qaytarilmas holga kelishi mumkin. Psixosomatoz va asosiy psixosomatik kasalliklarni uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Rivojlanishida psixogen komponentlar yetakchi rol o'ynaydigan organik psixosomatik kasalliklar (gipertonik va oshqozon yarasi, bronxial astma va boshqalar);
2. Psixosomatik funktsional buzilishlar, vegetativ nevrozlar;
3. Hissiy va shaxsiy javob va xatti-harakatlar xususiyatlari bilan bog'liq psixosomatik kasalliklar (shikastlanish, alkogolizm va boshqalar).

Psixosomatik buzilish deganda tanada ko'rinadigan va tibbiy jihatdan tasdiqlanadigan korrelyatsiyaga ega bo'lgan, ruhiy yoki ruhiy elementlar tomonidan kelib chiqadigan yoki kuchaytirilgan har qanday buzilish tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, psixosomatik psixik jarayonlar tananing bir yoki bir nechta sohalariga bevosita, aniq va osonlik bilan ta'sir qiladigan har qanday vaziyatni anglatadi. Bu shuni anglatadiki bitta psixosomatik buzilish yo'q, ammo ularning xilma-xilligi mavjud jismoniy alomatlar turiga va zarar etkazadigan organ tizimiga qarab farqlanadi. Ushbu turdagi buzilishlarning sabablari biz aytganimizdek aqliydir, ammo ular shakllanadigan yagona jarayon yo'q. Odatda stress, xavotir, umidsizlik yoki ruhiy bezovtalik mavjudligini taxmin qilinadi vaqt o'tishi bilan doimiy bo'lib, doimiy azob-uqubatlarni keltirib chiqaradi, tana jismoniy javob beradi va unga haqiqiy zarar yetkazadi. Odatda, shikastlanish adrenalin va kortizolning uzluksiz chiqarilishi yoki neyrotransmitterlar va gormonlarning normal emissiyasida yetishmovchiliklar yoki haddan tashqari zo'riqish tufayli yuzaga keladi. Psixosomatik kasalliklar ko'p va xilma-xil bo'lib, ular endokrin, yurak-qon tomir, nafas olish, ovqat hazm qilish yoki immunitet tizimlari kabi turli xil tizimlarga ta'sir qilishi mumkin.

Kasalliklarning paydo bo'lishi va kechishining psixologik omillari jiddiy mavzu bo'lib, ularning ko'rsatishlari, rivojlanishi va kechishi keng qamrovli va o'ziga xosdir. Quyidagi psixologik omillar kasalliklarning paydo bo'lish va kechish jarayonlarida ahamiyatli bo'ladi:

1. Paydo bo'lish uchun:

- Stres: Yuqori miqdorda stres, yengillik bo'lgan psixologik omillar dard, depressiya va boshqa kasalliklarni oshirishi mumkin.

O'zingizni tushunishda, o'z-o'zidan rozi bo'lmaslik psixologik omillarga ega bo'lib, jarayon ma'lum bir kasallikni kuchaytirishi mumkin

- Pozitiv murojaat: Kasallik vaqtining bir qismida, pozitiv fikrlash va kasal turini qabul qilish, shifoxonada tez tiklash jarayonini tezlashtirishi mu

2. **Ko'rsatishlar va murojaatlar:** Oq yo'l va imkoniyatlar mintaqasidan foydalanish o'zi juda muhim. Agar siz bemor bo'lsangiz, specialistlarga murojaat qiling va ularning maslahatlariga amal qiling. Psixolog yordamidan foydalanish ham yordam beradi.

Shunday psixologik omillarga ehtiyoj bor va ularni tushuntirish, nazorat qilish va ular bilan ishlash, kasallikni paydo bo'lishini va uni kechirishni tushunarli darajada kuchi, ikki miqdorda ham oshirishi mumkin. Demak, kasalliklarning aksariyati, ruhiy jarayonlar bilan bog'liq ekan. Birinchi o'rinda kasallikni psixologik tomonlama ko'rib chiqish, psixolog bilan ham ishlash natijasi yahshi buladi.

References:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Psixosomatik_tibbiyot
2. <https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/download/7340/4787>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/shaxslararo-ziddiyat-psixosomatik-kasalliklarning-paydo-bolish-omili-sifatida>
4. <https://kun.uz/uz/39853144>

INNOVATIVE
ACADEMY